

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3830742>

УДК 336.143

Фейзуллаев М.А.

Фейзуллаев Мушфиғ Ахад оглы, кандидат экономических наук, доцент, Сургутский государственный университет, 628400, Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, пр. Ленина, дом 1., E-mail: feizullaev_ma@surgu.ru.

Системный взгляд к проблеме бюджетного федерализма в Российской Федерации

Аннотация. Важной характеристикой федеративного государства является разработка экономической политики, соответствующей интересам всех участников бюджетной системы. Отсутствие системного подхода управления экономикой, в том числе однобокость применяемых методов совершенствования бюджетного механизма, не позволяют повысить эффективность расходов бюджетной системы в целом. Чтобы добиться баланса взаимовыгодных отношений в бюджетной системе, необходимо учитывать интересы не только центральных властей, также и обратить внимание на развитие местных и региональных бюджетов. Учитывая существующие разногласия в этом вопросе, в работе рассмотрены особенности бюджетного федерализма, приведены статистические данные формирования бюджетных показателей. Проведен анализ бюджетного федерализма за десять лет. Выявлены недостатки существующей системы налогового законодательства. Предложены рекомендации по совершенствованию принципов бюджетного федерализма.

Ключевые слова: бюджет, бюджетный федерализм, доходы бюджета, расходы бюджета, дефицит бюджета, трансферты, налоговая политика.

Feizullaev M.A.

Feizullaev Mushfig Ahad oglu, Candidate of Economical Sciences, Associate Professor, Surgut State University, 628400, Russia, Tyumen Region, Khanty-Mansi Autonomous Okrug-Yugra, Surgut, Lenin Ave., 1. E-mail: feizullaev_ma@surgu.ru

A systematic view of the problem of fiscal federalism in the Russian Federation

Abstract. An important characteristic of a federal state is the development of an economic policy consistent with the interests of all participants in the budget system. The lack of a systematic approach to managing the economy, including the one-sidedness of the methods used to improve the budget mechanism, does not allow to increase the efficiency of budget system expenditures in general. In order to achieve a balance of mutually beneficial relations in the budget system, it is necessary to take into account the interests of not only the central authorities, but also pay attention to the development of local and regional budgets. Considering the existing disagreements on this issue, the paper considers the features of fiscal federalism, provides statistical data on the formation of budget indicators. The analysis of fiscal federalism over ten years. Deficiencies of the existing system of tax legislation are revealed. Recommendations on improving the principles of fiscal federalism are proposed.

Key words: budget, budget federalism, budget revenues, budget expenditures, budget deficit, transfers, tax policy.

В начале двухтысячных годов в Российской Федерации произошли серьезные изменения в формировании бюджетной системы. Централизация и акцент на увеличение роли федеральных властей привели к перераспределению доходов бюджетной системы. Сегодня характеристика межбюджетных отношений в нашей стране представляется совершенно иной моделью, где межбюджетные отношения очень сложны [5, с. 118]. Совершенно очевидно, что ее нужно укреплять и первым делом нужно уделить внимание налоговому федерализму. Именно это может стать основой бюджетного федерализма [1, с. 170].

Проведя обзор российской модели можно выделить недостатки в формировании бюджетов регионального и местного уровня. Это не дает возможности стать независимыми и федеративно равнозначными. По этой причине нижестоящие уровни бюджета нуждаются в дополнительных средствах. В конечном итоге это приводит к бюджетному неравенству, что как раз противоречит сущности и принципам бюджетного федерализма. Нижестоящие уровни бюджетной системы зависят от уровней выше, и тем самым нарушается принцип равенства бюджетной системы.

Рисунок 1. Основные показатели федерального бюджета за 2010-2019 гг. (составлен автором на основе анализа статистических материалов)

Модели Российской Федерации причесущи проблемы механизмов бюджетных отношений. Это приводит к сохранению дефицита региональных бюджетов (40-45%) и местных бюджетов (60-85%). То есть мы видим, что бюджетный федерализм охватывает не только уровни власти, но и бюджетные отношения, как регионов, так и местные бюджеты.

Далее рассмотрим более подробно показатели федерального бюджета Рос-

сии за 2010-2019 года, которые представлены на рисунке 1.

По графику видно, что в последние годы федеральный бюджет почти всегда имел дефицит. Лишь за 2011 год, и за последние 2 года, наблюдался профицит. За 10 лет показатель доходов увеличился более чем в 2,5 раза. На данный момент, как видно из графика, происходит резкий рост расходов. С учетом происходящих в мире кризисных явлений, скорее всего,

ситуация в ближайшее время не изменится в лучшую сторону. Конечно же, оценить эффективность использования

бюджетных средств можно только со временем, когда произойдет оживление экономики страны [3, с. 162].

Рисунок 2. Динамика изменения источников доходов федерального бюджета (составлен автором на основе анализа статистических материалов)

Что касается источников формирования доходной части, то в основном они состоят из нефтегазовых и ненефтегазовых доходов, которые включают в себя налоги, акцизы, пошлины и прочие поступления. Обобщая можно отметить, темпы роста ненефтегазовых доходов в последние годы опережали доходы от нефтегазовой деятельности. С 2015 года именно эти доходы стали основным источником бюджета и в 2019 году почти в 2 раза превысили нефтегазовые. Ранее была иная картина – до 2014 года нефтегазовые доходы занимали лидирующее положение в доходах бюджета. Примечательно то, что оба вида доходов примерно составляли 50% от общего из объема (рисунок 2).

Что касается расходной части, то больше всего на протяжении исследуемого периода было израсходовано на социальную политику, национальную экономику, безопасность, а также оборону. За 10 лет сохранилась тенденция того, что на эти отрасли приходится более 60% федерального бюджета. Например, в 2019

году на социальную политику израсходовано 4,9 трлн. рублей или 26% всех расходов, затраты на национальную экономику составили 2,8 трлн. рублей – более 15%, на обеспечение безопасности выделено 2 трлн. рублей - 11% и на оборону 3 трлн. рублей, что составило 16% всех расходов. Другая же часть расходов распределяются на развитие остальных секторов экономики, в том числе на образование, культуру, развитие спорта и т.п.

Несмотря на двукратный рост показателей федерального бюджета за анализируемый период экономика страны развивалась не такими темпами, а реальные доходы населения почти не изменились. Это обстоятельство еще раз свидетельствует о неэффективности бюджетной политики. В связи с трансформацией влияния внешних факторов в 2014-2015 годы, с одновременным влиянием как экономических санкций, так и снижением мировых цен на энергоресурсы, в структуре доходов произошли сопутствующие изменения. С 2014 по 2016 годы нефтегазовые доходы резко стали падать, а не неф-

тегазовые расти. За период с 2014 по 2019 темпы роста не нефтегазовых доходов среднем составили около 14-15%, при росте нефтегазовых доходов на 6%. Это был сигналом на перестройку бюджетной системы и перенаправлению инвестиций в ненефтегазовый сектор. Однако, к сожалению, время было упущено, и к кризису страна опять подошла неподготовленной, лишь с запасом на черный день. Вся обещанная модернизация и

развитие реального сектора экономики, еще десять лет назад, не были реализованы, и страна сегодня не стала благоприятным местом ни для бизнеса, ни для жизни, и не может составить достойную конкуренцию другим странам [6, с. 322].

За исследуемый период расходы бюджета тоже увеличились почти в 2 раза, но при этом в структуре особых изменений не произошло. На рисунке 3 наглядно показана структура расходов за 10 лет.

Рисунок 3. Структура расходов федерального бюджета (составлен автором на основе анализа статистических материалов)

Таким образом, мы видим, что динамика основных показателей федерального бюджета РФ за исследуемый период характеризуется увеличением доходов и расходов. Сейчас мы живем в современном государстве, которому присуще развитие новых технологий и инноваций. В каждой отрасли, на которую расходуются немалые средства, используются технологии, которые требуют дальнейших вложений. Сегодня необходимо развивать научно-технические исследования, для становления современным и техноло-

гичным государством. К сожалению расходы на поддержку науки занимают одни из последних мест в структуре федеральных расходов.

Перераспределение доходов в центр, как отмечали ранее, привело к формированию дефицита в бюджетах регионов. С целью частичной компенсации потерь регионов федеральный бюджет сформировал статью межбюджетных трансфертов [2, с. 812]. Анализ изменения динамики межбюджетных трансфертов приведен в рисунке 4.

Рисунок 4. Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (составлен автором на основе анализа статистических материалов)

Как видно из рисунка 4 почти 90% приходилось на трансферты в форме дотаций, субвенций и субсидий. В частности, более чем две трети общего объема бюджетных ассигнований за последние три года, начиная с 2016, составляли иные потоки из федерального бюджета, а именно:

- Расходы на оплату труда персонала;
- Расходы на закупку товаров, работ и услуг на государственные нужды;
- Прочие перечисления.

Таким образом, можно констатировать, что в связи с пересмотром налоговой политики в сторону федерального бюджета, многие регионы стали дотационными [4, с. 211]. Еще одной немаловажной проблемой таких регионов стало и то, что немало городов регионов являются моногородами, зависящими от деятельности одного крупного предприятия. Можно утверждать, что такая ситуация со временем может привести к оттоку населения из таких городов в сторону крупных мегаполисов. На самом деле в последние годы так и происходит. Города Москва Санкт-Петербург развиваются в отрыве от всей страны. И вопрос о налоговых полномочиях субъектов становится

ся одним из самых важных для налоговой политики. От этих решений зависит качество построенной модели федерализма и, как следствие, эффективность органов власти на тех или иных уровнях. Если власти не смогут разработать адекватную и правильную модель бюджетного федерализма, то и не смогут достичь таких эффектов как: достойная жизнь населения, высокая компетентность органов власти, доверие со стороны населения властям, стабильное развитие страны.

Подытожив анализ проблемы, можем сделать вывод о том, что модернизация практики межбюджетных отношений в современных условиях требует постепенного развития, а также совершенствования самих основ бюджетного федерализма в целом. Целью бюджетного федерализма является создание комфортных условий на всей территории страны посредством:

- предоставления бюджетных услуг населению;
- соблюдения конституционных гарантий;
- соблюдения равных возможностей по сбалансированию региональными и местными органами власти своих бюджетов.

Для реализации принципов федерализма необходимо еще раз анализировать и пересмотреть элементы налоговой политики. Качество модели федерализма зависит как раз от правильного решения в области налогового законодательства. Если решить эти поставленные задачи, то

можно будет создать уникальную модель бюджетного федерализма, которая будет включать в себя все необходимые функции и принципы, чтобы обеспечить стабильный рост не только экономики отдельных взятых регионов, но и всего государства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бадамшин С.К., Шарипова Ю.С., Иксанова Л.И. Сущность бюджетного федерализма и пути его совершенствования // Вопросы современной юриспруденции: сб. ст. по матер. XXI междунар. науч. конф. Новосибирск: СибАК, 2013. С. 169-174.
2. Глушакова О.В. Подходы к обеспечению сбалансированности бюджетов в условиях цикличности развития экономики в контексте совершенствования казначейских технологий управления бюджетной ликвидностью // Финансы и кредит. 2017. №14. С. 804-829.
3. Золотарева Г.И., Смородинова Н.И. Бюджетная система Российской Федерации. М.: KnoРус, 2018. 232 с.
4. Левина В.В. Бюджетная система Российской Федерации. Ростов на/Д: Феникс, 2017. 352 с.
5. Нечаева А.С., Антипин Д.А., Антипина О.В. Бюджетная система Российской Федерации. М.: Инфра-М, 2015. 272 с.
6. Селезнев А.З. Бюджетная система Российской Федерации. М.: Инфра-М, 2016. 448 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Badamshin S.K., Sharipova Ju.S., Iksanova L.I. Sushhnost' bjudzhetnogo federalizma i puti ego sovershenstvovaniya // Voprosy sovremennoj jurisprudencii: sb. st. po mater. XXI mezhdunar. nauch. konf. Novosibirsk: SibAK, 2013. S. 169-174.
2. Glushakova O.V. Podhody k obespecheniju sbalansirovannosti bjudzhetov v uslovijah ciklichnosti razvitija jekonomiki v kontekste sovershenstvovaniya kaznachecjskih tehnologij upravlenija bjudzhetnoj likvidnost'ju // Finansy i kredit. 2017. №14. S. 804-829.
3. Zolotareva G.I., Smorodinova N.I. Bjudzhetnaja sistema Rossijskoj Federacii. M.: KnoРус, 2018. 232 s.
4. Levina V.V. Bjudzhetnaja sistema Rossijskoj Federacii. Rostov na/D: Feniks, 2017. 352 s.
5. Nechaeva A.S., Antipin D.A., Antipina O.V. Bjudzhetnaja sistema Rossijskoj federacii. M.: Infra-M, 2015. 272 s.
6. Seleznev A.Z. Bjudzhetnaja sistema Rossijskoj Federacii. M.: Infra-M, 2016. 448 s.

Поступила в редакцию 28.04.2020.

Принята к публикации 01.05.2020.

Для цитирования:

Фейзуллаев М.А. Системный взгляд к проблеме бюджетного федерализма в Российской Федерации // Гуманитарный научный вестник. 2020. №4. С. 67-72. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/04/Feizullaev.pdf>